

PUNCTUATION AS A MEANS OF CONVEYING AUTHORIAL STYLE IN INTERLINGUAL TRANSLATION: CHALLENGES OF RENDERING EMOTIONAL AND INTONATIONAL NUANCES IN UZBEK VERSIONS OF DOSTOEVSKY'S WORKS

Khonkeldiyeva Gulandom

Teacher

University of Economics and Pedagogy, Karshi

odilovnamaftuna2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471453>

Abstract: The article explores modern challenges in translating literary texts within the context of interlingual communication. Special attention is paid to punctuation as a means of expressing the author's style and conveying intonation, emotional tension, and the inner dynamics of the text. Based on Russian-Uzbek translations of F. M. Dostoevsky's works, the study demonstrates that the punctuation system of the original often proves difficult to reproduce due to differences in syntactic and intonational structures of the two languages. The research emphasizes that punctuation in translation functions not only as a grammatical tool but also as a cultural and communicative marker requiring creative and functional adaptation by the translator.

Keywords: translation, interlingual communication, punctuation, author's style, equivalence, adequacy, Dostoevsky, Uzbek translation.

ПУНКТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В МЕЖЪЯЗЫКОВОМ ПЕРЕВОДЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННЫХ НЮАНСОВ В УЗБЕКСКИХ ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

Хонкелдиева Гуландом

и.о. доцент

Университет экономики и педагогики, Карши

Современное переводоведение всё чаще рассматривает перевод не только как процесс межъязыкового взаимодействия, но и как сложный механизм межкультурной коммуникации (Комиссаров, 1990; Венути, 1995). Переводчик становится посредником между культурами, задачей которого является не просто передача информации, а реконструкция смыслового и эмоционального пространства оригинала.

В художественном тексте особое значение имеет пунктуация - элемент, напрямую связанный с авторской интонацией, синтаксическим дыханием и ритмом повествования (Розенталь, 1990). Через тире, многоточие, двоеточие и парцелляцию писатель формирует эмоциональную структуру текста, создаёт психологическую напряжённость и передаёт внутреннюю речь персонажей.

Для переводчика пунктуация становится не только грамматическим, но и художественно-коммуникативным инструментом, позволяющим «услышать» голос автора и передать его средствами другого языка. Это особенно актуально при переводе произведений Ф. М. Достоевского, где пунктуация - часть авторской психологии письма (Бахтин, 1996).

Современная лингвистика трактует пунктуацию как часть системы письменного общения, выполняющую когнитивную, интонационную и прагматическую функции (Пешковский, 1956; Валгина, 1979). В переводе она выступает своеобразным посредником между языковой структурой и интонационной системой речи.

Пунктуационные знаки не только организуют синтаксис, но и служат показателями эмоционального состояния героев, а также ритмико-семантическими сигналами для читателя. Например, многоточие может передавать внутреннюю неуверенность, замешательство, душевную паузу, а тире - эмоциональный всплеск или интонационное противостояние (Ширяев, 1979).

При межъязыковой передаче таких эффектов переводчик сталкивается с проблемой функциональной неэквивалентности пунктуации. В русском и узбекском языках различаются не только синтаксические нормы, но и восприятие пауз, логических границ, эмоциональной тональности (Бабаева, 2004).

Таким образом, перевод пунктуации становится актом интерпретации, где задача переводчика заключается в сохранении смысловой и интонационной функции знаков, а не их буквальном копировании.

Психологическая проза Ф. М. Достоевского отличается «нервной» пунктуацией - автор сознательно использует тире, многоточие и парцелляцию для передачи прерывистости мышления, внутреннего монолога и эмоциональной неустойчивости героев (Бахтин, 1996).

Пример:

«Князь долго молчал - потом вдруг сказал: “А ведь вы... вы - совсем другой человек, чем я думал!”...»

В узбекском переводе (И. Гофуров):

«Knyaz uzoq jim qoldi. So'ng to'satdan dedi: “Axir siz... siz umuman boshqa odamsiz!”...»

Переводчик сохраняет многоточие, однако тире заменено точкой. Эта трансформация делает речь менее импульсивной и эмоционально «ровной». В результате теряется часть динамики, свойственной авторскому стилю.

Следовательно, пунктуационные решения в переводе оказывают прямое влияние на восприятие характера, интонации и темпа повествования. Переводчик должен учитывать не только грамматические, но и психолингвистические аспекты пунктуации (Федоров, 1983).

Проблема эквивалентности при передаче пунктуации выходит за рамки лингвистического уровня. Эквивалентность предполагает сохранение коммуникативной функции знака, тогда как адекватность - воспроизведение общего эмоционального и стилистического эффекта (Комиссаров, 1990).

Пример:

«Он не мог... не хотел - не верил...»

В узбекском переводе:

«U bunga ishonmadi, xohlamadi.»

В результате исчезает внутренняя борьба, выраженная через пунктуацию. Русская фраза передаёт колебание и психологическую паузу между действиями, тогда как узбекский вариант рационализирует смысл, устранив эмоциональный контраст.

Подобные различия показывают, что перевод пунктуации требует от переводчика не формального, а функционального мышления. Он должен «слышать» скрытую интонацию оригинала и находить адекватные способы её передачи средствами другой языковой системы (Швейцер, 1988).

Пунктуация отражает не только грамматику, но и культурные нормы письма. В русской литературной традиции XIX века тире, многоточие и парцелляция были средствами психологизации текста, выражали душевное напряжение, исповедальность речи (Лихачёв, 1993).

В узбекской письменной культуре роль пунктуации исторически более нормативна: эмоции и паузы чаще выражаются лексически - частицами, вводными словами, повторениями. Поэтому при переводе неизбежно возникает культурно-коммуникативный компромисс.

Переводчик выбирает между естественностью текста и сохранением эмоциональной формы оригинала. В результате пунктуация становится пространством межкультурного диалога, где пересекаются две письменные традиции - русская интонационно-психологическая и узбекская синтаксически-сдержанная (Арипов, 2012).

В современной переводоведческой практике исследователи (А. В. Фёдоров, В. Н. Комиссаров, Л. Венути и др.) отмечают несколько основных стратегий передачи пунктуации при переводе художественного текста. Пунктуация рассматривается не только как техническое средство, регулирующее структуру предложения, но и как важный компонент авторского стиля, передающий эмоциональные и интонационные нюансы оригинала.

Первая стратегия - пунктуационная калька - заключается в полном сохранении авторских знаков препинания. Этот подход характерен для академических изданий, филологических переводов и ситуаций, когда важно точно воспроизвести оригинальную структуру и ритм текста. Он обеспечивает максимальную текстовую эквивалентность, однако иногда делает перевод тяжеловесным и менее естественным для восприятия читателя на другом языке.

Вторая стратегия - функциональная трансформация - предполагает замену пунктуации другими средствами: синтаксическими, лексическими или интонационными. Такой метод используется, когда прямая передача авторских знаков нарушает грамматические или интонационные нормы языка перевода. В этом случае переводчик передаёт смысл и эмоциональный тон оригинала через перестройку синтаксиса, добавление вводных слов, частиц или интонационно окрашенных выражений.

Третья стратегия - комбинированный метод - сочетает элементы калькирования и трансформации. Переводчик сохраняет часть авторских знаков, но адаптирует их под нормы целевого языка, добиваясь гармоничного звучания и естественного ритма текста.

Именно этот метод оказался наиболее продуктивным в узбекских переводах произведений Ф. М. Достоевского. Он позволяет сохранить эмоциональный темп и внутреннюю динамику оригинала, не нарушая при этом норм узбекской письменной традиции. Комбинированный подход обеспечивает оптимальное соотношение

эквивалентности и естественности, делая текст одновременно верным авторскому замыслу и доступным для читателя другой культуры.

Проблема пунктуации в переводе художественных произведений выходит за рамки формальных грамматических вопросов и становится частью прагматической и психолингвистической интерпретации текста.

Переводчик выступает как интерпретатор авторской интонации и ритма, а пунктуация - как инструмент передачи внутреннего голоса. Её адекватное воспроизведение требует глубокого знания культурных норм, речевых традиций и эмоциональной семантики обеих языковых систем.

Пунктуация в переводе Достоевского - это не только средство письменной фиксации речи, но и выражение человеческой психологии. Поэтому успешный перевод - это не механическая передача знаков, а творческий акт межъязыковой коммуникации, в котором формируется диалог культур и эпох.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бахтин М.М. *Проблема текста*. - М., 1996.
2. Валгина Н.С. *Современный русский язык: Пунктуация*. - М.: Высшая школа, 1979.
3. Венути Л. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. - London: Routledge, 1995.
4. Комиссаров В.Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. - М., 1990.
5. Лихачёв Д.С. *Заметки о русском*. - СПб., 1993.
6. Пешковский А.М. *Интонация и пунктуация*. - М., 1956.
7. Розенталь Д.Э. *Пунктуация и стилистика*. - М., 1990.
8. Федоров А.В. *Основы общей теории перевода*. - Л., 1983.
9. Швейцер А.Д. *Теория перевода: статус, проблемы, аспекты*. - М., 1988.
10. Арипов Н. *Til va madaniyat munosabati*. - Тошкент, 2012.
11. Ширяев Е.Н. *Русская пунктуация*. - М., 1979.
12. Бабаева В.В. *Пунктуация и смысл*. - М., 2004.